

Огородник М. І.

*магістр, аспірант (PhD), кафедра фінансів, банківської справи
та страхування факультету бізнесу та права,
Луцький національний технічний університет
<https://orcid.org/0009-0004-6290-7553>*

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

JEL Classification: G23, L81, O33

SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. Трансформація світової торгівлі під впливом цифрових технологій зумовила пріоритетне місце електронної комерції в економічному розвитку, що спричинило зміну бізнес-моделей, поведінки споживачів і фінансових відносин. Метою статті є теоретичне обґрунтування та структурне визначення складових фінансування електронної комерції. Завдання статті полягають у дослідженні фінансової інфраструктури, яка забезпечує функціонування онлайн-торгівлі, а також в аналізі інвестиційних механізмів, що сприяють виникненню й масштабуванню цифрових підприємств. Результати дослідження засвідчують, що забезпечення сталого розвитку електронної комерції вимагає створення гнучкого, безпечного та інноваційно орієнтованого фінансового середовища, здатного урівноважувати потреби бізнесу та споживачів при одночасному мінімізації системних ризиків. У висновках акцентовано увагу на ключовій ролі регуляторної координації, цифрової фінансової інклюзії та підтримки технологічних інновацій у формуванні надійної та справедливої екосистеми електронної комерції.

Ключові слова: платіжна інфраструктура, цифрова економіка, інвестиційна привабливість, венчурний капітал, фінансові інструменти.

Abstract. The transformation of global trade through digital technologies has positioned e-commerce at the forefront of economic development, reshaping business models, consumer behavior, and financial relationships. In this context, the study of the financial aspects of e-commerce becomes particularly relevant, as it concerns the fundamental mechanisms that ensure the viability, growth, and resilience of digital markets. The expansion of online trading platforms, diversification of payment systems, and integration of financial technologies have highlighted the need for both theoretical and practical understanding of how financial instruments and institutions adapt to the digital environment. At the same time, e-commerce faces significant financial challenges, including regulatory uncertainty, cyber risks, limited access to funding for startups, and insufficient harmonization of digital financial infrastructure across regions. These factors create imbalances in the development of e-commerce and require a more systemic approach to analyzing its financial foundations.

The aim of this article is to examine the theoretical foundations and structural components of e-commerce financing, explore the financial infrastructure that supports online trade, and analyze investment mechanisms that enable the emergence and scaling of digital enterprises.

The research results indicate that sustainable development of e-commerce requires the creation of a flexible, secure, and innovation-oriented financial environment that balances the needs of businesses and consumers while minimizing systemic risks. Based on a comprehensive review of scientific literature, the article outlines the evolution of financial mechanisms in the

field of e-commerce, identifies the main financial models currently in use, and discusses risks associated with digital transactions. The adaptation of modern payment systems, the growing role of electronic money, and the emergence of cryptocurrencies as alternative financial tools are also analyzed. Particular attention is given to the investment dimension, especially the impact of venture capital, private investors, and institutional support on the development of startups and the scaling of e-commerce.

The conclusions emphasize the importance of regulatory coordination, digital financial inclusion, and the support of technological innovations in shaping a reliable and equitable e-commerce ecosystem.

Keywords: payment infrastructure, digital economy, investment attractiveness, venture capital, financial instruments.

Вступ

Постановка проблеми. Стрімка диджиталізація світової економіки зумовила глибокі трансформації традиційних форм торгівлі, внаслідок чого електронна комерція набула провідного значення як на внутрішніх, так і на міжнародних ринках. У процесі її еволюції фінансові аспекти посіли центральне місце, визначаючи рівень стійкості, конкурентоспроможності та здатності до масштабування цифрових бізнес-моделей. До таких аспектів належать платіжні системи, безпека транзакцій, інвестиційні механізми, стандарти фінансової звітності, а також інтеграція інноваційних фінансових технологій, зокрема блокчейну та цифрових валют.

Попри зростаюче економічне значення електронної комерції, її фінансова інфраструктура продовжує характеризуватися нерівномірністю розвитку в різних регіонах і секторах економіки. Це спричиняє низку викликів, пов'язаних з ефективністю й прозорістю фінансових операцій, обмеженим доступом до капіталу для цифрових підприємців, а також відсутністю уніфікованого регуляторного середовища. Особливо гостро ці проблеми постають перед малими та середніми підприємствами, які стикаються з труднощами у сфері фінансування, управління транскордонними платіжними потоками та дотримання фінансово-правових вимог, що в сукупності стримує їхній розвиток і конкурентоспроможність на глобальних ринках [1].

Актуальність дослідження фінансових аспектів електронної комерції полягає в існуванні потреби у концептуалізації та оцінці механізмів, які забезпечують функціонування цифрових ринків з фінансової точки зору. Розвиток фінтех-рішень, поява децентралізованих фінансових інструментів та диверсифікація моделей онлайн-платежів змінюють економічне середовище, в якому працює цифровий бізнес. Ці трансформації вимагають комплексного аналізу, щоб визначити їхній вплив на економічну ефективність, фінансову інклюзію, управління ризиками та регуляторне узгодження. Водночас враховуючи те, що споживачі все більше покладаються на цифрові канали для здійснення транзакцій, забезпечення стабільності, надійності та адаптивності фінансових послуг набуває першочергового значення.

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Сучасні наукові напрацювання з тематики фінансових аспектів електронної комерції охоплюють як теоретико-методологічні засади, так і практичні напрями функціонування цифрових фінансових інструментів. Зокрема, Д. М. Щитов та М. Ф. Мормуль [2] дослідили роль криптовалюти як ключового елемента фінансових операцій в електронній комерції, акцентувавши увагу на її функціях як платіжного засобу, інструменту інвестування та активу з високим рівнем волатильності.

Комплексний підхід до фінансово-правових аспектів функціонування криптовалют в Україні запропонували О. Мандич, А. Микитась, Т. Дуюнова та С. Глущенко [3]. У своєму дослідженні вони проаналізували нормативно-правове регулювання крипторинку, наголосивши на важливій ролі державної політики у формуванні умов для безпечної інтеграції криптовалют у фінансову систему електронної комерції.

А. А. Маркулинець [4] звернув увагу на еволюцію терміна «електронна комерція» в правовому дискурсі, здійснивши порівняльний аналіз міжнародного й національного підходів до його тлумачення. Дослідник підкреслює необхідність уніфікації понятійного апарату з метою забезпечення юридичної визначеності суб'єктів електронної комерції, що безпосередньо впливає на ефективність фінансових операцій у цій сфері.

У праці Т. Янковець [5] проаналізовано вплив мобільних технологій цифрового маркетингу на розвиток електронної комерції, зокрема в контексті оптимізації фінансових витрат і зростання прибутковості онлайн-продажів.

М. В. Балицька та К. С. Бровенко [6] зосередили увагу на фінансових технологіях як рушійній силі розвитку фінансових ринків, що становлять основу електронної комерції. У дослідженні розкрито механізми впливу фінтех-рішень на ефективність фінансових транзакцій, цифрову трансформацію банківських послуг і розширення доступу до фінансових інструментів для учасників ринку електронної торгівлі.

Р. А. Федицький [7] розглянув розвиток інфраструктури підтримки електронної комерції, особливу увагу приділивши логістичним і технічним складовим, які істотно впливають на фінансові показники діяльності підприємств.

У роботі Г. Мацьківа, Н. Райтера та Ю. Томашевського [8] висвітлено обліково-аналітичні аспекти електронної комерції суб'єктів господарювання.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри зростаючий інтерес наукової спільноти до фінансового забезпечення електронної комерції, окремі аспекти цього процесу залишаються недостатньо дослідженими, зокрема, питання інтеграції сучасних фінансових технологій у структуру фінансування цифрового бізнесу. У зазначених дослідженнях обмежено розкрито механізми інвестування на ранніх етапах розвитку онлайн-підприємств та роль фінансової інфраструктури у забезпеченні їх масштабування. У цій статті акцент зроблено саме на зазначених проблемах, увагу зосереджена на аналізі джерел фінансування, інституційного середовища та інструментів, що сприяють сталому розвитку електронної комерції.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета цієї статті - розглянути теоретичні засади та структурні компоненти фінансування електронної комерції, дослідити фінансову інфраструктуру, що підтримує онлайн-торгівлю, та проаналізувати інвестиційні механізми, які забезпечують появу та масштабування цифрових підприємств.

Відповідно до мети, перед нами було поставлено і вирішено наступні завдання: здійснено теоретичний аналіз сутності та особливостей фінансування електронної комерції, охарактеризовано основні елементи фінансової інфраструктури онлайн-торгівлі, виявлено джерела та інструменти інвестування у цифрові підприємства, а також оцінено умови та чинники, що сприяють масштабуванню електронного бізнесу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансування електронної комерції є складною та динамічною сферою економічної теорії та практики, яка формується під впливом стрімкого розвитку цифрових технологій і світового поширення онлайн-ринків [9, с. 162]. Теоретичні засади фінансування електронної комерції базуються на традиційних фінансових парадигмах, але все більше адаптуються до реалій цифрового середовища. Еволюція фінансових механізмів у цій сфері відображає перехід від традиційних, інституційних моделей фінансування, до більш децентралізованих, технологічних моделей. На ранніх етапах розвитку електронної комерції фінансування залежало переважно від банківських кредитів, нерозподіленого прибутку та традиційного венчурного капіталу. Однак, з поширенням цифрових платформ та інновацій у сфері фінтеху, фінансова інфраструктура зазнала значних трансформацій. Сучасна електронна комерція все більше залежить від цифрових платіжних систем, електронних валют, краудфандингу, пірингового кредитування та рішень на основі блокчейну, які змінили способи доступу бізнесу до капіталу та управління ним.

Однією із ключових змін у фінансуванні електронної комерції є поява нових фінансових моделей, адаптованих до цифрової торгівлі. Серед них фінансування, орієнтоване на дохід, коли інвестори отримують відсоток від поточних доходів, а не фіксовані виплати, набуло популярності завдяки своїй гнучкості та відповідності траєкторіям зростання онлайн-бізнесу. Моделі на основі підписки, які забезпечують стабільний грошовий потік і зменшують фінансову волатильність, так само активно використовуються, особливо у секторі цифрових товарів і послуг [10, с. 89]. Ще однією актуальною моделлю є фінансування на основі платформи, коли платформи електронної комерції надають кредитні лінії або послуги з відстрочки платежів своїм продавцям, отже, забезпечуючи інтерналізацію процесу фінансування. Гібридні фінансові стратегії, що поєднують акціонерний капітал, боргові зобов'язання та альтернативні інструменти фінансування, дають можливість бізнесу диверсифікувати фінансові ризики та гнучкіше реагувати на вимоги фінансового ринку. Ці фінансові моделі є не лише механізмами залучення капіталу, а й інструментами стратегічного фінансового планування та масштабування бізнесу в умовах цифрової економіки [10, с. 88 - 89].

Всупереч цим інноваціям, фінансування електронної комерції не позбавлене істотних ризиків та викликів. Однією з найактуальніших проблем є волатильність і непередбачуваність цифрових ринків, де поведінка споживачів може швидко змінюватися через технологічні збої, зміни у цифровій політиці або кіберзагрози. Фінансування підприємств електронної комерції часто вимагає роботи з нематеріальними активами, такими як інтелектуальна власність або цифровий гудвіл, що ускладнює традиційні процедури оцінки та аналізу ризиків. Також відсутність фізичної присутності або застави може стримувати традиційні фінансові установи від надання кредитів підприємствам електронної комерції, особливо малим та середнім підприємствам (МСП). Регуляторна невизначеність, особливо щодо транскордонних транзакцій, оподаткування та цифрових валют, ще більше посилює проблеми з фінансуванням. Загрози кібербезпеці та витоки даних створюють не лише операційні ризики, але й фінансові зобов'язання, які можуть знизити довіру інвесторів [11, с. 302]. Зростає стурбованість концентрацією фінансової влади в руках великих платформ електронної комерції, які пропонують власні фінансові послуги, що потенційно спотворює конкурентну динаміку та обмежує доступ до незалежних джерел фінансування для менших за розміром компаній.

Фінансова інфраструктура електронної комерції є фундаментальним елементом функціонування та розвитку екосистем цифрової торгівлі. Вона охоплює широкий спектр технологічних та інституційних компонентів, які дозволяють безперешкодно здійснювати фінансові транзакції, гарантують безпеку та відповідність вимогам, а також сприяють підвищенню довіри користувачів до онлайн-середовища. За останні роки ця інфраструктура зазнала значних трансформацій, що відображають потребу у швидкості, зручності, транскордонній сумісності та диверсифікованих платіжних можливостях у цифровій комерції. Ключовим компонентом цієї трансформації є розвиток та інтеграція сучасних платіжних систем. Ці системи були реінжиніринговані, щоб відповідати вимогам онлайн-торгівлі, включаючи обробку в режимі реального часу, мобільну інтеграцію, глобальну інтероперабельність і вдосконалені механізми запобігання шахрайству. Платіжні шлюзи, такі як PayPal, Stripe та Adyen, тепер є не лише як посередники в грошових обмінах, але й як постачальники фінансової аналітики, верифікації клієнтів та вирішення суперечок. Їх здатність інтегруватися з платформами електронної комерції через API дозволила компаніям будь-якого розміру приймати платежі в різних валютах і з різних джерел, включаючи картки, банківські перекази, цифрові гаманці і навіть послуги «купи зараз - заплати пізніше».

Електронні гроші (е-гроші) відіграють важливу роль у фінансовій інфраструктурі електронної комерції, сприяючи оцифровуванню грошової вартості. На відміну від традиційних банківських депозитів, електронні гроші є попередньо оплаченими і зберігаються в електронному вигляді, що дозволяє споживачам здійснювати транзакції без використання фізичної готівки або посередницьких фінансових установ у режимі реального часу. Поширення цифрових гаманців, таких як Apple Pay, Google Pay, а також регіональних сервісів, таких як Alipay або M-Pesa, є прикладом того, як системи

електронних грошей забезпечують зручність і безпеку. Ці гарантії зберігають платіжну інформацію та дані для автентифікації, що дозволяє здійснювати покупки в один клік і швидко проводити розрахунки на різних пристроях і торгових платформах. В електронній комерції електронні гроші підвищують ефективність транзакцій, знижують витрати на обробку та сприяють інклюзивності, дозволяючи користувачам брати участь поза межами традиційної банківської системи. У багатьох юрисдикціях регуляторна база усвідомила унікальну природу електронних грошей, класифікуючи їх окремо від готівки та депозитів і встановлюючи спеціальні вимоги щодо дотримання законодавства, пов'язані з протидією шахрайству та верифікацією клієнтів. Розвиток вбудованих фінансів, коли фінансові послуги інтегруються в нефінансові платформи, ще більше висвітлив стратегічну роль електронних грошей в екосистемах електронної комерції [12, с. 169].

Паралельно з розвитком інституціоналізованих електронних грошей, криптовалюти з'явилися як альтернатива традиційним фінансовим інструментам у сфері електронної комерції. Такі криптовалюти як Bitcoin, Ethereum і стейблкоїни такі як USDT і USDC, забезпечують децентралізовані і часто псевдонімні засоби передачі вартості, які кидають виклик традиційним межах платіжних і розрахункових систем. Їх привабливість в електронній комерції полягає в кількох потенційних перевагах: зниження транзакційних витрат, особливо для транскордонних платежів; несприйнятливості до традиційних банківських обмежень; і програмованість, яка дозволяє автоматизувати виконання контрактів і платежів за допомогою смарт-контрактів на основі блокчейну. Зокрема, стейблкоїни привернули увагу як інструменти для мінімізації цінової волатильності зі збереженням переваг технології блокчейн. Водночас інтеграція криптовалют в електронну комерцію залишається нерівномірною, стримується регуляторною невизначеністю, волатильністю певних цифрових активів та обмеженим прийняттям споживачами на деяких ринках. Компанії, які приймають криптовалютні платежі, часто звертаються до посередників або платіжних процесорів, таких як BitPay або Coinbase Commerce, для конвертації цифрових валют у фіатні, щоб зменшити фінансові ризики. Не зважаючи на ці виклики, довгостроковий потенціал криптовалют у цифровій комерції тісно пов'язаний з їхньою здатністю забезпечувати більшу фінансову автономію, зменшувати залежність від традиційної банківської інфраструктури та сприяти інноваціям у моделі обробки транзакцій [13].

Щоб показати відмінності в ролі та характеристиках цих фінансових інструментів в інфраструктурі електронної комерції, у таблиці 1 порівнюються сучасні платіжні системи, електронні гроші та криптовалюти за ключовими операційними параметрами (табл. 1).

Таблиця 1

Порівняльна характеристика фінансових інструментів у електронній комерції [11–13]

Аспект	Сучасні платіжні системи	Електронні гроші (e-гроші)	Криптовалюти
Посередники	Банки, платіжні системи (наприклад, Visa,	Провайдери цифрових гаманців	Децентралізовані або криптовалютні платіжні системи
Регулювання	Жорсткий фінансовий нагляд	Підлягає регулюванню електронних грошей	Залежить від юрисдикції; часто нерегульоване
Швидкість транзакції	Від майже миттєвої до декількох годин	Миттєва або майже миттєва	Варіюється; миттєва (залежить від блокчейну)
Волатильність	Низька	Низька	Висока (крім стейблкоїнів)
Глобальна доступність	Висока, але залежить від банківських систем	Висока, навіть у недостатньо розвинених регіонах	Потенційно висока, залежить від доступу до Інтернету

Вартість транзакцій	Помірна (комісії варіюються)	Від низької до помірної	Від низької до помірної (залежить від мережі)
Ризик шахрайства	Високий рівень захисту, централізований контроль	Безпека на основі токенів, на основі пристроїв	Надійне шифрування, але висока вразливість до шахрайства

Відповідно, фінансова інфраструктура електронної комерції характеризується співіснуванням різноманітних інструментів і технологій, кожна з яких виконує взаємодоповнюючі функції. Сучасні платіжні системи забезпечують сумісність зі світовими банківськими стандартами, електронні гроші підвищують швидкість і доступність для користувачів, а криптовалюти відкривають нові можливості для децентралізованої, програмованої і потенційно безконтактної торгівлі. Разом ці компоненти формують інтегровану архітектуру, що розвивається, яка дозволяє цифровій торгівлі розширюватися, долаючи кордони, сектори та соціально-економічні межі.

Інвестиційний вимір розвитку електронної комерції став одним із найважливіших векторів економічної трансформації у цифрову епоху. У процесі міграції світової торгівлі на онлайн-платформи, електронна комерція перетворилася з нішевого сегмента на стратегічну сферу, яка приваблює масштабні притоки капіталу, інституційну увагу та підприємницьку активність. Її інвестиційна привабливість зумовлена поєднанням структурних і поведінкових факторів, зокрема, швидкими технологічними інноваціями, зміною споживчих уподобань, масштабованістю цифрових моделей і світовим охопленням онлайн-платформ. Протягом останнього десятиліття динаміка розподілу капіталу в напрямку електронної комерції демонструє стійкі висхідні тенденції. Ця траєкторія особливо прискорила під час пандемії COVID-19, яка стала каталізатором впровадження цифрових технологій і показала стійкість електронної комерції у кризових умовах. Навіть на етапі відновлення після пандемії інтерес інвесторів залишається високим завдяки стійким змінам у моделях споживання, розвитку допоміжної інфраструктури (наприклад, логістики, хмарних сервісів та цифрового маркетингу) та диверсифікації бізнес-моделей у форматах B2B, B2C, C2C та D2C [14, с. 37-38].

Роль венчурного капіталу та інвесторів у розвитку електронної комерції важко переоцінити. Венчурні фірми відіграють важливу роль у виявленні потенційних стартапів у сфері електронної комерції та наданні їм фінансування на ранніх стадіях, яке традиційні фінансові установи часто неохоче пропонують. На відміну від звичайних інвесторів, венчурні інвестори зазвичай пропонують не лише фінансування, але й стратегічне керівництво, доступ до мереж і допомогу в масштабуванні бізнесу. Це зробило можливим для багатьох стартапів перетворитися на лідерів ринку, особливо у таких сегментах як роздрібна торгівля одягом, побутова електроніка, цифрові ринки та нішеві сервіси підписки. Приватні інвестори, в тому числі венчурні та сімейні фонди, сприяють диверсифікації джерел фінансування, підтримуючи підприємців на початковій стадії або в критичні періоди розширення. Їх участь також відображає зростання визнання електронної комерції як життєздатного і часто високоприбуткового класу активів, особливо на ринках, що розвиваються, де традиційна роздрібна інфраструктура недостатньо розвинена. Як венчурні, так і приватні інвестиційні фонди все частіше застосовують методології оцінки інвестицій на основі даних, спираючись на такі показники як вартість залучення клієнтів (CAC), довічна вартість (LTV), коефіцієнт конверсії та відтік для оцінки довгострокової життєздатності бізнесу електронної комерції [15, с. 11].

Важливою сферою в цьому інвестиційному просторі є підтримка стартапів та механізми, що дозволяють масштабувати бізнес у цифровому середовищі. Стартапи у сфері електронної комерції часто починають з обмеженими ресурсами, але зі значним технологічним та ринковим потенціалом. Інкубатори та акселератори, багато з яких зараз спеціалізуються на цифровій комерції, надають структуровану підтримку через наставництво, технічну інфраструктуру та початкові капітальні інвестиції. Уряди та організації розвитку також відіграють певну роль, пропонуючи гранти, податкові пільги та правові рамки, які заохочують інновації й знижують бар'єри для виходу на ринок. Після

того як стартап встановив відповідність продукту ринку, наступним викликом є масштабування - процес, що вимагає значних інвестицій у технологічну інфраструктуру, управління запасами, підтримку клієнтів та міжнародну логістику. Стратегічні інвестиції на цьому етапі зосереджені на оптимізації платформи, інструментах персоналізації на основі штучного інтелекту, автоматизації ланцюжка поставок та омніканальній інтеграції для підтримки швидкого зростання. Інвестори часто надають перевагу компаніям з модульними та тиражованими моделями, які можуть розширюватися у різних географічних регіонах, без пропорційного збільшення фіксованих витрат. У таблиці 2 узагальнено ключові фактори, що впливають на інвестиційні рішення у секторі електронної комерції, згруповані за стадіями розвитку бізнесу (табл. 2).

Таблиця 2

Фактори впливу на інвестиційні рішення в електронній комерції [14–16]

Стадія розвитку бізнесу електронної комерції	Ключові критерії	інвестиційні	Бажаний інвестора	тип	Сфери стратегічного фокусу
Рання стадія (стартап)	Експертиза відповідність ринку, інновації	фундаторів, продукту технологічні	Венчурні інвестори, інвестиційні фонди, акселератори		Розробка MVP, перевірка на ринку, залучення перших користувачів
Стадія зростання	Зростання доходів, економія на одиницю продукції, утримання клієнтів, масштабування ринку		Венчурні фірми		Масштабування платформи, залучення талантів, розширення ринку
Етап розширення	Частка ринку, міжнародний потенціал, ефективність	операційна	Акціонерний капітал, прямі інвестиції, інституційні фонди		Транскордонна логістика, автоматизація, створення бренду
Пізня стадія /	Показники прибутковості, потенціал виходу, стратегічні партнерства		Пізні венчурні фонди, інвестиційні банки		Злиття та поглинання, підготовка до IPO, глобальна стратегія

Ця інвестиційна архітектура відображає багаторівневу та взаємопов'язану екосистему, в якій різні джерела капіталу залучаються на різних етапах для підтримки життєвого циклу підприємств електронної комерції. Можливість залучення інвестицій на кожному етапі залежить не лише від ринкових можливостей, а й від того, наскільки добре компанія узгоджує свою ціннісну пропозицію з очікуваннями інвесторів і технологічними тенденціями, що змінюються.

Висновки. У результаті проведеного дослідження було з'ясовано, що фінансування електронної комерції є багатовимірним процесом, який охоплює взаємодію різних фінансових інструментів, джерел капіталу та інституцій, що формують відповідну інфраструктуру. Теоретичне осмислення природи фінансування цифрового підприємництва дозволило виокремити його ключові компоненти, зокрема доступ до венчурного капіталу, участь фінтех-компаній, використання краудфандингових платформ, а також підтримку з боку державних і приватних інвесторів.

Оцінка структурних елементів фінансової інфраструктури онлайн-торгівлі свідчить про її динамічний розвиток, тісну інтеграцію з технологічними інноваціями та зростаючу роль цифрових фінансових послуг. Водночас встановлено, що ефективно масштабування електронного бізнесу можливе за умов наявності сприятливого інституційного середовища, доступності інвестиційних ресурсів та стійких моделей монетизації. Перспективи подальших наукових досліджень вбачаються

у вивченні впливу регуляторної політики та цифрової трансформації фінансового сектора на розвиток електронної комерції.

Список використаних джерел:

1. Карлін М., Стащук О., Борисюк О. Фінансові аспекти врахування нових економічних ризиків у діяльності підприємств. *Financial and credit activity problems of theory and practice*. 2021. № 4 (39). С. 376-386. DOI: <https://doi.org/10.18371/fcaptr.v4i39.241330>
2. Щитов Д. М., Мормуль М. Ф. Роль та функції криптовалюти в електронній комерції. *Наука і техніка сьогодні*. 2025. №12 (40). С. 354 – 368. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-6025-2024-10\(38\)-354-358](https://doi.org/10.52058/2786-6025-2024-10(38)-354-358)
3. Мандич О., Микитась А., Дуюнова Т., Глущенко С. Фінансово-правові аспекти розвитку ринку криптовалюти в Україні. *Modeling the development of the economic systems*. 2022. № 2. С. 62-66. DOI: <https://doi.org/10.31891/mdes/2022-4-8>
4. Маркулинець А. А. Сучасні правові підходи до тлумачення терміну «електронна комерція»: міжнародний та національний вимір. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2024. № 5. С. 298 – 306. DOI: <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.05.47>
5. Янковець Т. Мобільні технології цифрового маркетингу в електронній комерції. *Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право*. 2024. № 2. С. 86-100. DOI: 10.31617/3.2024(133)05
6. Балицька М. В., Бровенко К. С. Фінансові технології як драйвер розвитку фінансових ринків. *Інвестиції: практика та досвід*. 2021. № 9. С. 59-65. DOI: <https://doi.org/10.32702/2306-6814.2021.9.59>
7. Федичкий Р. А., Попов О. О., Коцан Ю. Р., Наконечний Н. О., Чуприк В. В. Розвиток інфраструктури для підтримки електронної комерції та її вплив на товарні потоки. *Наукові записки Львівського університету бізнесу та права*. 2023. № 39. С. 229-235. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10354249>
8. Мацьків Г., Райтер Н., Томашевський Ю. Електронна комерція суб'єктів господарювання: обліково-аналітичний аспект. *Вісник Львівського національного університету природокористування. Серія: Економіка АПК*. № 31. С. 74-79. DOI: <https://doi.org/10.31734/economics2024.31.010>
9. Пирх М. О. Зростання платежів DNPL: ризики для покупців та продавців в контексті електронної комерції. *Economic Synergy*. 2023. № 4. С. 158-177. DOI: <https://doi.org/10.53920/ES-2023-4-11>
10. Колешня Я. О. Сучасні цифрові бізнес-моделі: сутність, огляд та особливості. *Підприємництво та інновації*. 2022. № 24. С. 87-91. DOI: <https://doi.org/10.32782/2415-3583/24.14>
11. Булах О. В. Розвиток кібербезпеки в електронній комерції в умовах глобалізації. *Scientific notes of Lviv University of Business and Law*. 2023. № 37. С. 298-306. DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8082034>
12. Кошіль А., Мельянова Л. Електронні гроші: сучасні підходи та виклики обліку. *Сталий розвиток економіки*. 2024. № 2 (49). С. 168-173. DOI: <https://doi.org/10.32782/2308-1988/2024-49-26>
13. Сербін О. Криптовалюти та їх місце у сучасній фінансовій системі. *Економіка та суспільство*. 2024. № 64. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-64-121>
14. Шведа Н. М., Краузе О. І. Електронна комерція: сучасний стан та стратегії розвитку. *Інтернаука. Серія: Економічні науки*. 2024. № 2 (82). С. 35 – 42. DOI: 10.25313/2520-2294-2024-2-9639

15. Перерва П., Сусліков С., Матросова В., Новік І. Венчурні інвестиції, як фактор розвитку глобальної економіки, торгівлі та бізнес-структур. *Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»*. Серія: Економічні науки. 2024. № 4. С. 8-14. DOI: <https://doi.org/10.20998/2519-4461.2024.4.8>
16. Трофименко О., Ляш О. Порівняльний аналіз розвитку стартапів у світовій економіці. *Проблеми економіки*. 2023. № 3. С. 25-30. DOI: <https://doi.org/10.32983/2222-0712-2023-3-25-30>